

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN KAYUMANIS SANUR PRIVATE VILLA AND SPA

Agus Rianto^{1*}
Saortua Marbun²
I Putu Agus Suarsana Ariesta³

Universitas Triatma Mulya^{1,2,3}
*email: ragus7093@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the impact of service quality and promotion on customer satisfaction at Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. This study employs quantitative research methods in conjunction with a descriptive approach. The sampling method was carried out with specific objectives and considerations with the criteria of customers who had transacted with Kayumanis Sanur Private Villa. The sample size is 80 people, and the data analysis techniques used are descriptive data analysis, validity and reliability testing, the classical assumption test, multiple linear regression, and t test analysis. The results of the analysis show that the regression results are $Y = 5.424 + 0.228X_1 + 0.166X_2$. The results of this study show that service quality (X_1) has a positive influence, and the most influential variable on customer satisfaction (Y) is shown in the regression coefficient b_1X_1 , which has a positive value of 0.228. The regression coefficient b_2X_2 has a positive value of 0.166, indicating that promotion (X_2) has a positive effect on customer satisfaction (Y). Suggestions for Kayumanis Sanur Private Villa include the need to maintain the quality of service and promotions provided if they need to be improved again in order to achieve customer satisfaction on a consistent basis.

Keywords: *Service Quality, Promotion and Customer Satisfaction*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses menuju kemajuan yang diselesaikan dengan sengaja dan ingin bekerja pada kehidupan individu dalam siklus perbaikan suatu negara yang dipengaruhi oleh beberapa bidang, salah satunya adalah bidang industri pariwisata. Industri perjalanan, baik dalam negeri maupun industri perjalanan global, mengandung sudut pandang yang berbeda, khususnya sudut pandang ekonomi, psikologis, hukum,

sosiologis, ekologis dan aspek lainnya. Bali sebagai salah satu lokasi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai gambaran kemajuan industri pariwisata Indonesia. Bagi masyarakat Bali sendiri bidang pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama, karena banyak investor asing yang membangun hotel, biro perjalanan, restoran dan usaha penunjang pariwisata lainnya. Pengembangan kepariwisataan Selain pengembangan

pariwisata dan daya tarik, juga mengimbangi pembangunan fasilitas akomodasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Salah satu adaptasi yang perlu dikembangkan adalah layanan akomodasi. Ada berbagai jenis layanan akomodasi yang ditawarkan untuk mendukung pengembangan fasilitas wisata. *Villa* adalah jenis akomodasi dan tempat liburan. Salah satu usaha villa yang berada di Bali yaitu Kayumanis Sanur Private Villa and Spa yang berdiri pada tahun 2017. Kayumanis Sanur Private Villa and Spa adalah *villa* mewah dengan fasilitas dan layanan berkelas dunia yang menonjolkan keunikan budaya Bali. Fasilitas yang disediakan sudah seperti layaknya hotel berbintang lima. Lokasi dari Kayumanis Sanur Private Villa and Spa ini berada di jalan Tirta Akasa No. 28, Sanur, Denpasar Selatan, Bali.

Menurut ahli Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan mengendalikan pengelolaan tingkat keunggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu penentu kepuasan pelanggan. Promosi adalah metode yang penting dalam bauran pemasaran yang harus dilakukan pelaku industri dalam memasarkan produknya, berperan sebagai alat komunikasi antara pelaku industri dengan konsumen, melakukan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen (Lupiyoadi, 2013).

Kepuasan pelanggan adalah tingkat persepsi setelah membandingkan kinerja suatu produk atau hasil yang dirasakan pelanggan dengan harapan pelanggan. (Abdullah, Tamrin dan Tantri: 2016)

Fenomena yang terjadi adalah kurangnya minat wisatawan lokal

berkunjung kembali di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa yang di sebabkan kurangnya mempromosikan villa yang dimiliki. Berdasarkan pada fenomena dan latar belakang maka peneliti akan meneliti pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen pemasaran

Menurut assauri (2013) Manajemen pemasaran adalah semua yang terkait dengan merancang dan meluncurkan produk, mengomunikasikan, mempromosikan dan mendistribusikan, menetapkan harga dan melaksanakan produk-produk ini dengan tujuan memuaskan konsumen sambil mencapai tujuan organisasi bisnis jangka panjang.kegiatan yang menganalisis, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengelola kegiatan

Manajemen pemasaran menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, dan menerapkan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dalam menghasilkan laba jangka panjang. (Kotler dan Keller,2012).

Konsep Dasar Manajemen Pemasaran

Terdapat lima konsep dasar manajemen pemasaran menurut Kotler (2013) yaitu: Konsep Produksi, Konsep Produk, Konsep Penjualan, Konsep Pemasaran, dan Konsep Pemasaran sosiologi.

Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan kombinasi empat masukan yang membentuk inti dari sistem pemasaran organisasi. Keempat elemen tersebut adalah penawaran produk, struktur harga, aktivitas promosi, dan sistem distribusi. (Stanton, 2016). Empat komponen yang tercakup dalam bauran pemasaran yang di sebut 4P (Kotler dan Keller, 2012) diantaranya: *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (distribusi), dan *Promotion* (Promosi).

Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2016), kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tjiptono dan Chandra (2014) menemukan bahwa keunggulan layanan dapat dibentuk dengan mengintegrasikan empat pilar keunggulan layanan yang terkait erat yaitu Kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kemudahan pelayanan.

Promosi

Promosi merupakan metode yang sangat penting dalam bauran pemasaran yang harus dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya, berperan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melakukan pembelian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen (Lupiyoadi, 2013). Sementara menurut Sistaningrum (2002) promosi adalah segala upaya atau kegiatan bisnis untuk mempengaruhi "konsumen aktual" maupun "konsumen potensial" untuk membeli produk

yang ditawarkan sekarang atau di masa depan.

Kepuasan Pelanggan

Menurut Kotler dan Keller (2012) Semua pelaku ekonomi atau seluruh sumber daya manusia di dalam perusahaan harus peka terhadap perubahan yang terjadi dan menetapkan arah menuju kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Menurut Abdullah, Thamrin dan Tantri (2016) Kepuasan adalah tingkat perasaan individu setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) dengan harapannya.

Kajian Empiris

Penelitian pertama diteliti oleh Hildha Aprilia Pratiwi (2018) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan Traveloka di Yogyakarta". Hasil yang dapat disimpulkan bahwa (X1) Kualitas pelayanan, (X2) harga, dan (X3) promosi berpengaruh positif terhadap (Y) kepuasan pelanggan Traveloka di Yogyakarta.

Penelitian kedua diteliti oleh Iin Mahdina Putri (2016) dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan judul "Pengaruh Fasilitas, Promosi dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Telkomsel di Kota Kediri". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) fasilitas, (X2) promosi, dan (X3) pelayanan berpengaruh positif terhadap (Y) kepuasan pelanggan Kepuasan Pelanggan Telkomsel di Kota Kediri.

Penelitian ketiga diteliti oleh Lenggang Kurnia Intan Devi (2019) dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dengan judul 'Pengaruh

Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada marketplace Shopee". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) kualitas pelayanan, (X2) harga dan (X3) promosi berpengaruh positif terhadap (Y) Keputusan Pembelian pada marketplace Shopee.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Danni Tri Bagus Irawan (2015) dari Sekah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Saluran Distribusi dan Promosi terhadap Keputusan

Pembelian Mobil Avanza". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (X1) kualitas pelayanan, (X2) harga, (X3) , Saluran Distribusi dan (X4) Promosi berpengaruh positif terhadap (Y) Keputusan Pembelian Mobil Avanza.

Kerangka Konseptual

Berikut adalah gambar yang menunjukkan kerangka konseptual untuk memperjelas hubungan kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang didukung dengan landasan teori dan kajian empiris, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 Terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap Kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.
- H2 Terdapat pengaruh positif antara promosi terhadap Kepuasan pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

Metode Penelitian

metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017), penelitian kuantitatif deskriptif dapat dipergunakan untuk menjelaskan, menggambarkan atau merangkum berbagai situasi, kondisi, fenomena, atau variabel yang berbeda, tergantung pada peristiwa yang diperoleh melalui alat penelitian observasional dan kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu praktik mengumpulkan data dengan membuat catatan dan dokumen internal yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

2. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2013) kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden disajikan dengan kuesioner atau tanggapan tertulis. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah skala likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 yang diberi skor sebagai berikut:

SS (Sangat Setuju) = Skor 5

S (Setuju) = Skor 4

N (Netral) = Skor 3

TS (Tidak Setuju) = Skor 2

STS (Sangat Tidak Setuju) = Skor 1

Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Jogiyono (2017) menyatakan bahwa sampel yang ditargetkan adalah pengambilan sampel dari suatu populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Kriteria sampel yang dipakai yaitu seluruh pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa yang telah memenuhi syarat minimal sekali melakukan kegiatan transaksi dan sudah berumur 17 tahun ke atas.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil survei dicatat setelah dilakukan

tabulasi data, setelah itu langkah selanjutnya dapat dilakukan secara terprogram menggunakan teknik analisis statistik menggunakan *Statistical Package For Social* 28.0.1.1 sebagai berikut:

- Analisis Deskriptif Data
- Uji Validitas dan Reliabilitas
- Uji Asumsi Klasik
- Analisis Linear Berganda
- Uji Hipotesis (Uji T)
- Koefisien Determinasi (R^2)

HASIL ANALISIS

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi melebihi 0,30. Artinya semua metode survei yang berupa kuesioner valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa perhitungan untuk masing-masing variabel memiliki nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Ini berarti semua instrumen reliabel dan dapat melanjutkan penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, distribusi model regresi adalah normal. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki toleransi tidak kurang 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak multikolinear. Scatterplot dalam penelitian ini menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang

jas, dan terdistribusi baik di atas maupun di bawah nilai numerik 0 pada sumbu y. Artinya tidak terjadi

heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi layak untuk dijadikan uji coba.

Analisis Linear Berganda

TABEL 1
HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.424	1.241		4.371	<.001
Kualitas Pelayanan	.228	.055	.438	4.180	<.001
Promosi	.166	.066	.264	2.523	.014

Sumber: pengolahan data penelitian 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 5,424 + 0,228X_1 + 0,166X_2$ Interpretasi dari hasil analisis tersebut adalah : Nilai a = 5,424 memiliki arti bahwa jika kualitas pelayanan (X1), dan promosi (X2) nilainya 0 (nol), maka kepuasan pelanggan (Y) nilainya sebesar 5,424. Nilai b1 = 0,228 memiliki arti jika kualitas pelayanan (X1) naik satu satuan, maka nilai kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,228 jika variabel lainnya yaitu promosi (X2) konstan atau tetap. Nilai b2 = 0,166 memiliki arti jika promosi (X2) naik satu

satuan, maka nilai kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,166 jika variabel lainnya yaitu kualitas pelayanan (X1) konstan atau tetap.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, variabel independen yang memiliki pengaruh parsial terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan dengan batas signifikansi 0,05. Maka dari itu diperoleh nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,991.

Hasil uji t variabel kualitas produk (X1) diperoleh nilai t hitung = 4,180 lebih besar dari nilai t tabel = 1,991 ($4,180 > 1,991$) maka keputusannya menolak hipotesis nol

(H₀) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), ini berarti terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas pelayanan (X₁) terhadap kepuasan pelanggan (Y) Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

Hasil uji t variabel promosi (X₂) diperoleh nilai t hitung = 2,523 lebih besar dari nilai t tabel = 1,991 (2,523 > 1,991) maka keputusannya menolak hipotesis nol (H₀) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), ini berarti terdapat pengaruh secara parsial antara promosi (X₂) terhadap kepuasan pelanggan (Y) Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

HASIL PENELITIAN **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan**

uji hipotesis pertama yang menunjukkan hasil nilai t hitung = 4,180 lebih besar dari nilai t tabel = 1,991 (4,180 > 1,991), dengan signifikan < 0,001 (0,001 < 0,05). Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H₀) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a), dan memberikan dampak yang besar. Ini berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara kualitas pelayanan (X₁) terhadap kepuasan pelanggan (Y) Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan

pengujian hipotesis berikutnya yang menunjukkan hasil nilai t hitung = 2,523 lebih besar dari nilai t tabel = 1,991 (2,523 > 1,991), dengan

signifikan < 0,001 (0,001 < 0,05). Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H₀) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a), dan berpengaruh signifikan. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara promosi (X₂) terhadap kepuasan pelanggan (Y) Kayumanis Sanur Private Villa and Spa.

Variabel Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki nilai yang lebih besar daripada variabel promosi, maka variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa yaitu variabel kualitas pelayanan dengan nilai sebesar 0,438. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa dipengaruhi paling besar oleh kualitas pelayanan.

Koefisien Determinasi (R²)

Dari tabel 4.10 di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,702 atau sama dengan 70%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kualitas pelayanan (X₁) dan variabel promosi (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap dependent variabel kepuasan pelanggan (y), sedangkan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, oleh karena itu dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. dengan ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik, maka kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa akan meningkat.
2. Promosi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. dengan ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pada promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat dan publisitas, dan dari mulut ke mulut, maka kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa akan meningkat.
3. Kualitas pelayanan merupakan variabel paling dominan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. Hal ini dapat terlihat dari nilai kualitas pelayanan paling besar diantara promosi. Ini berarti bahwa kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa paling besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dibandingkan dengan promosi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan kepada manajemen untuk membantu meningkatkan kepuasan pelanggan di Kayumanis Sanur Private Villas and Spa yaitu:

1. Kualitas pelayanan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. Oleh karena itu, sebaiknya Kayumanis Sanur Private Villa and Spa tetap mempertahankan konsistensi kualitas pelayanan.
2. Promosi Kayumanis Sanur Private Villa and Spa memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa. Oleh karena itu, sebaiknya Kayumanis Sanur Private Villa and Spa terus mempertahankan serta meningkatkan promosinya dengan meningkatkan promosi diberbagai media sosial. Selain itu, diharapkan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa juga memberikan promo spesial yang menarik bagi pelanggan tetap.
3. Berdasarkan karakteristik responden dapat dilihat dari jumlah pelanggan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa yang paling banyak adalah seorang pekerja swasta. Oleh karena itu, diharapkan Kayumanis Sanur Private Villa and Spa dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi kelompok pekerjaan tersebut, diantaranya adalah meningkatkan promosi diberbagai media sosial dan promo yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Tantri. 2016. *Pengertian kepuasan pelanggan*. Alfabeta. Jakarta
- Assauri. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ketiga. Indeks. Jakarta
- Devi, Lenggang Kurnia Intan. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Market Place Shopee*. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Irawan, Danni Tri Bagus. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Saluran Distribusi dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Avanza*. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol.4. N0.9.
- Jogiyono. 2017. *Purposive Sampling*. Erlanga. Jakarta
- Lupiyoadi. 2013. *Manajemen promosi*. Jakarta
- Kotler dan Keller. 2012. *Faktor Kepuasan Pelanggan*. Edisi Kedua Belas. Erlangga. Jakarta
- Kotler dan Keller. 2012. *Bauran Pemasaran*. Edisi Tiga Belas. Erlangga. Jakarta
- Kotler. 2013. *Manajemen Pemasaran Jilid 1*. Edisi Tiga belas. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Pratiwi, Hildha Aprilia. 2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan Traveloka di Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Putri, Iin Mahdina. 2016. *Pengaruh Fasilitas, Promosi dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Telkomsel di Kota Kediri*. Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Sistaningrum. 2002. *Marketing Mix*. Prenanda Media Grup. Jakarta
- Stanton. 2016. *Bauran Pemasaran*. Edisi Tigabelas. PT. Penhalindo. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tjiptono. 2016. *Pengertian Service quality*. Jakarta
- Tjiptono dan Chandra. 2014. *Pilar Service Excellence*. Jakarta.